

A TOPONÍMIA EM MOSQUEIRO: DESCRIÇÃO LINGUÍSTICO-DIACRÔNICA DO DISTRITO DE BELÉM

 DOI: 10.5281/zenodo.7834432

Lázaro de Oliveira Cunha (UFRA)
Graduando do curso de Letras-Português
123lazarol106@gmail.com

Ana Cleide Vieira Gomes Guimbal de Aquino (UFRA)
Doutora em Língua Portuguesa e Linguística
ana.guimbal@ufra.edu.br

Carlene Ferreira Nunes Salvador (UFRA)
Doutora em Letras
carlene.salvador@ufra.edu.br

Luana Costa Viana Montão (UFRA)
Doutora em Educação
luana.viana@ufra.edu.br

Resumo: A onomástica é o ramo da lexicologia que estuda a origem dos nomes próprios. Essa área é dividida em antroponímia, que estuda nomes próprios de pessoas, e toponímia, que estuda nomes próprios de lugares. Os topônimos contribuem para a ampliação e enriquecimento do léxico de uma língua. As pesquisas em toponímia têm seus princípios teórico-metodológicos a partir da década de 1990 e, com destaque, para a abordagem interdisciplinar no âmbito de áreas de conhecimento como Filosofia, Antropologia e Linguística. O presente trabalho tem por objetivo investigar o topônimo Moqueio e sua mudança e evolução linguística para Mosqueiro. Ademais, descrever a história da Ilha de Mosqueiro, bem como verificar a influência do ambiente social para a nomeação de lugares da ilha como bairros e praias. O embasamento teórico pauta-se nos estudos de Onomástica e Toponímia (DICK, 1990a, 1990b, 2004, 2007; MISTUTINI, 2015), com ênfase para elementos que compõem os signos topônimos quanto aos aspectos de sua origem linguística, estrutura morfológica e motivação semântica. A metodologia adotada é de abordagem qualitativa, com pesquisa documental e bibliográfica em documentos históricos e acadêmicos. Os dados coletados foram descritos a partir de ficha lexicográfica-toponímica, baseada em Dick (2004), para a nomenclatura do distrito e dos bairros e praias selecionados para esta pesquisa. A análise demonstrou que a origem do significado literal do distrito não coincide com a evolução histórica do topônimo e com a denominação que ele recebeu. Para os estudos de toponímia, o ato de nomear revela não apenas aspectos descritivos, mas também aspectos histórico-culturais, ideológicos e econômicos que os lugares podem possuir, contribuindo cada vez mais para o enriquecimento do léxico de uma língua.

Palavras-chave: lexicologia; Mosqueiro; topônimo.